

INGLIZ TILI VA O‘ZBEK TILINING BOSH BO‘LAKLARI O‘RTASIDAGI TAFOVUT

Dushatova Shohsanam

FarDU, o‘qituvchi, Sh.dushatova@pf.fdu.cz

Olimjonova Gulira’no

FarDU 3-bosqich talabasi, guliranoolimjonova5@gmail.com.

Annotasiya: O‘zbek tili xalqimiz uchun milliy o‘zligimiz va mustaqil davlatchilik timsoli, bebaho ma’naviy boylik buyuk qadriyatdir. Bundan kelib chiqadiki har bir tilning o‘ziga hos xususiyatlari mavjud. Va har bir tilning o‘ziga xos gap qurilish shakli ham bor. Taraqqiydashayotgan davrda tillarning bir-biridan farqlarini o‘rganish davr talabiga aylangan. Tillarning gapdagi joylashuvini o‘rganish bizga bir tildan ikkinchi tilga hikoya yoki gaplarni to‘g‘ri tarjima qilishimizda vas hu kabi ko‘plab masalalarda yaxshi asqotadi. Shundan kelib chiqib ushbu maqolamda o‘zbek tili va ingliz tilining bosh bo‘laklari o‘rtasidagi farqli jihatlarni qiyoslashni maqsad qildik.

Kalit so‘z va iboralar: gap, bosh bo‘laklar, soxta ega, to‘liqsiz gap, konstruksiya, shaxsi noma’lum gap.

Abstract: For our people, the Uzbek language is a symbol of our national identity and independent statehood, a priceless spiritual wealth. It follows that each language has its own characteristics. And each language has its own sentence structure. In the period of development, learning the differences between languages has become the demand of the time. Studying the arrangement of languages in sentences helps us in many matters, such as correctly translating stories or sentences from one language to another. Based on this, in this article, we aim to compare the differences between Uzbek and English initials.

Key words and phrases: sentence, primary clauses, false possessive, incomplete sentence, construction, indefinite sentence.

Аннотация: Для нашего народа узбекский язык является символом нашей национальной самобытности и независимой государственности, бесценным духовным богатством. Отсюда следует, что каждый язык имеет свои особенности. И каждый язык имеет свою структуру предложения. В период развития изучение различий между языками стало требованием времени. Изучение расположения языков в предложениях помогает нам во многих вопросах, например, в правильном переводе рассказов или предложений с одного языка на другой. Исходя из этого, в данной статье мы стремимся сравнить различия между узбекскими и английскими инициалами.

Ключевые слова и фразы: предложение, первоначальные члены, ложный притяжательный, неполное предложение, конструкция, неопределенное предложение.

O‘zbekiston Respublikasi davlat tili o‘zbek tilidir. O‘zbek tiliga davlat tili maqomi 1989 yil 21-oktyabr kuni berilgan. Har bir davlat o‘z rasmiy tiliga ega. Til bu ijtimoiy hodisadir. Tilni har kim o‘z holicha o‘zgartira olmaydi. Uning qat’iy o‘rni mavjud. Zamon o‘zgargan sari u ham yangilanib turadi. Til jamiyat uchun xizmat qiladi. Til haqidagi prezidentimizning quyidagi fikrlarini eslashimiz mumkin. O‘zbek tili xalqimiz uchun milliy o‘zligimiz va mustaqil davlatchilik timsoli, bebaho ma’naviy boylik buyuk qadriyatdir. Bundan kelib chiqadiki har bir tilning o‘ziga hos xususiyatlari mavjud. Va har bir tilning o‘ziga xos gap qurilish shakli ham bor. Tillarning gapdagi joylashuvini o‘rganish bizga bir tildan ikkinchi tilga hikoya yoki gaplarni to‘g‘ri tarjima qilishimizda yaxshi asqotadi. Hozirda prezidentimiz talabalar chet tillarini o‘rganishi kerakligiga katta e’tibor qaratyabdi. Har bir talaba universitetni bitirayotganda ingliz tilini bilish darajasidagi sertifikatga ega bo‘lishi haqida ham qonunlar chiqdi va magistraturaga ham sertifikatsiz qabul qilinmaydigan bo‘ldi. Bu albatta insonlarning bilimini ko‘paytirish va davlatimizni yanada rivojlantirish uchun qaratilgan tadbirlardan biri, albatta. Hozirda ingliz tili zamonaviy hayotimizning har jabhasiga kirib kelayabdi shuning uchun bu tilni o‘rganish biz uchun muhimdir. Boshqa bir begona tilni o‘rganishda, albatta,

o'zimizning ona tilimiz bilan qiyoslab, ya'ni ikki til o'rtasidagi o'xshash va farqli jihatlarni solishtirib o'rganish o'rganayotgan tilingizni tez o'zlashtirishga yordam beradi. Shuning uchun men o'zbek tili va chet tili hisoblanmish ingliz tili o'rtasidagi bosh bo'laklarning gapdagi o'rnini o'rganishga qaror qildim. Barchamiz bilamiz o'zbek tilida bosh bo'larlar ikkitani tashkil qiladi. Bular ega va kesimdir. Bundan tashqari ikkinchi darajali bo'laklar aniqlovchi, to'ldiruvchi va hol bor. O'zbek tilida gapning umumiy markazi kesim hisoblanadi. Kesim ko'pincha gap oxirida keladi. O'zbek tilining gap tuzilish strukturasi ko'rib chiqsak.

Aniqlovchi+ega+ to'ldiruvchi+hol+kesim tuzilishiga ega.

Masalan: Anhorning suvi quyosh nurida jilvalanib oqardi

Ingliz tilida esa: Subject+ predicate+complement+Modiefier

Masalan: Sue bought some new shoes.

Misollardan ko'rinib turibdiki, o'zbek tilida ega gapning boshida undan keyin ikkinchi darajali bo'laklar va gapning oxirida kesim kelayotganini ko'rishimiz mumkin. Ingliz tilida ham ega gapning boshida lekin kesim gapning oxirida emas egadan keyin keladi. Object kesimdan keyin keladi. Bu ikki tilning gap qurilishidagi farqlarni misollar bilan ko'rib chiqadigan bo'lsak, o'zbek tilida Men har kuni universitetga boraman. Bunda kesim "boraman" gapning oxirida kelyabdi.

Ingliz tilida esa, I go to the university everyday.

Aytib o'tganimizdek kesim egadan keyin kelyabdi. Bu ikki tilda asosiy va yordamchi bo'laklarning o'rnini har xil. O'zbek tilida ko'p hollarda kesimning qat'iy o'rnini mavjud. Uni joylashish o'rnini o'zgartirish gapning manoviy tuzilishiga katta ta'sir qiladi. Ingliz tilida esa Eganing joylashuv o'rnini qat'iy uni ham gap oxiri yoki o'rtasida qo'llash ma'lum ma'noviy va grammatik xatolarni keltirib chiqaradi.

Ra'no Sayfullayeva o'zining "Hozirgi o'zbek adabiy tili" kitobida ta'kidlashicha: Kesim gap markazini tashkil qiluvchi bo'lak. Nutqimizda kesimsiz gap bo'lishi mumkin emas. Gapda kesim bo'lmasa u o'zbek tili uchun to'liqsiz gap. Kesim gapning shunday konstruktiv bo'lagiki, u o'zini shakllantiruvchi grammatik kategoriya-kesimlik kategoriyasi voqealanishiga ega. Yuqoridagi fikrlardan kelib

chiqadiki o'zbek tilida kesim bitta gapni tashkil qilishi mumkin. Ingliz tilida esa bunday emas. Ya'ni faqat kesimdan foydalanib butun bir gapni shakllantira olmaymiz. Masalan o'zbek tilida "Ketdik" bu bitta gap hisoblanadi. Chunki gap fikr tugalligiga ega bo'lishi va tugallanishi kerak.

Endi o'zbek va ingliz tillaridagi gaplarda eganing o'rnini ko'rib chiqamiz. O'zbek tilida ham ingliz tilida ham odatda ega gapning boshida keladi. Lekin o'zbek tilidagi gaplarda bosh bo'lak egani tushursa bo'ladi va uning ma'nosi gapning ma'nosidan anglashinib turadi. Ingliz tilida esa aksincha gapning egasi bo'lishi shart.

G'aprov "Ingliz tili grammatikasi" kitobida aytishicha o'zbek tilida Qish. Sovuq. Kabi shaxsi noma'lum gaplar bor. Ingliz tilida bunday gaplarga soxta egali gaplar to'g'ri keladi. Ingliz tilida gapda ega bo'lishi shart bo'lganligi uchun o'zbek tilidagi shaxsi noma'lum gaplar uchun soxta "it" egasi olinadi. It olmoshi quyidagi hollarda soxta ega bo'lib keladi.

It is winter.

It is cold.

Aytib o'tilgan fikrlardan hulosa qiladigan bo'lsak o'zbek tilida gapning egasi tushib qolishi mumkin. Lekin ingliz tilida har doim ega bo'lishi shart. Bazi hollarda masalan buyruq gaplarda ega tushirilishi mumkin. Fikrimning dalili tariqasida: o'zbek tilida "Eshikni sekin yopib chiqib ketdi." Bu gapda ega ishlatilmagan kim eshikni yopib chiqib ketgani malum emas. Ammo ingliz tilida Closed the door slowly and went out. deya olmaymiz. Bunday aytadigan bo'lsak gap buyruq shaklga o'tib qoladi. Bu ikki til o'rtasida buyruq gap yasashda ham malum farqlar mavjud. Ingliz tilini oladigan bo'lsak buyruq gaplarda doim ega tushib qoladi va kesim gapning boshiga chiqishi orqali buyruq gap yasaladi. Masalan: Open the door

Ona tilimizda esa buyruq gaplarda doim ega saqlanadi.

Yuqoridagi fikrlarni jamlagan holda shuni ayta olamanki ikki til munosabati o'rtasidagi farqlar juda ham keskindir. Men faqatgina ikki til grammatikasi dengizidagi ega va kesim deb atalmish tomchilarinigina farqladim

References:

1. Ra'no Sayfullayeva " Hozirgi o'zbek adabiy tili". T:- 2001
2. G'aprov " Ingliz tili grammatikasi". Turon iqbol 2019.
3. Dushatova, S. (2022). EVFEMIZM TUSHUNCHASI TAHLILI.
4. Dushatova, S. (2022). LINGUISTIC AND SOCIAL ORIGINATION OF TABOOS. *Science and innovation*, 1(B6), 318-321.
5. Dushatova, S., & Tursunaliyev, M. (2022). CHET TILLARINI O'RGANISHNING INSON RIVOJLANISHIGA TASIRI. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(7), 133-138.
6. Dushatova, S., & Azamov, M. (2022, November). SO'Z TURKUMLARI TASNIFI. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 6, pp. 89-95).
7. qizi Dushatova, S. B., & qizi Qodiraliyeva, N. I. (2022). EFFECTIVE METHODS OF LEARNING FOREIGN LANGUAGES. *International Academic Research Journal Impact Factor 7.4*, 1(5), 63-67.
8. Бобоназаров, Г. Я., & Омонова, Н. П. (2021). OZBEKISTONDA YIRIK SHOXTI QORAMOLLAR TERI OSTI OQRASI HYPODERMA BOVUS (DIPTERA) ORGANILISHIGA DOIR. *Журнал Биологии и Экологии*, 3(1).
9. Shokhsanam, D., & Makhmudova, M. (2022). BENEFITS OF DAILY READING. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(8), 28-32.
10. Rahimovna, O. N. STUDY ON THE DISTRIBUTION OF BEE TRACHEA ACARAPIS WOODI TICKS IN BEE YARD OF KASHKADARYA REGION.
11. Dushatova, S., & Burgutova, G. (2022). CHET TILLARINI BILISHNING FOYDALARI. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(8), 40-45.
12. Shokhsanam, D., & Abdugarimova, M. (2022, December). THE ADVANTAGES OF BOOKS IN LEARNING FOREIGN LANGUAGES. In *INTERNATIONAL*

CONFERENCE DEDICATED TO THE ROLE AND IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATION IN THE 21ST CENTURY (Vol. 1, No. 9, pp. 169-171).

13. SHOFIYEV, O. B. (2021). CHINGIZ AYTMATOV AND UZBEK LITERATURE. *THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука*, (12), 1170-1173.
14. Yuldasheva, D., Ashurbayeva, R., Asadova, S., & Yusupova, D. (2019). Use of an Integrative Research on the Education System. *International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-8 Issue-4*, (November 2019), 7661.
15. Qahhorovna, A. R. (2021, December). Yosh avlodda tibbiy madaniyatni rivojlantirishda ona tili fanining ahamiyati. In *Conferences*.
16. Bazarova, D. (2022). VARIABILITY OF PHRASEOLOGICAL UNITS. *Science and innovation*, 1(B7), 483-486.
17. Касимова, М. Б., Ахмедова, Н. А., Махаматходжаева, Х. Б., Шарапов, З., Худойназаров, А., & Кадирова, Ш. (2022). Erp-1 and il-23r as a leading genetic predictors of development of ankylosing spondyloarthritis.
18. Артыкбаева, З. А. (2015). Методика обучения решению геометрических задач. *Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук*, (2-2), 59-63.
19. Кенжаев, С. (2022). Амир Темур ва Хитой дипломатик муносабатларининг объектив ва субъектив омиллари. *Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot*, 1(26), 130-135.
20. кизи Гиёсова, В. А. (2022). ТОТЕМИСТИЧЕСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ СКАЗОК О ЖИВОТНЫХ. *THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION IN THE MODERN WORLD*, 1(1), 133-139.